

МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Исломова Нигорахон Анваровна

Андижон шаҳар 35-ДИМ

Ҳуқуқ фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6660096>

XXI - асрга келиб инсоният тарихида янги давр - инсон ҳуқуқлари даври бошланди. Инсон ҳуқуқлари энг аввало, умуминсоний қадриятларга, умумжаҳон цивилизациясига, бу соҳада бошқа халқаро эришилган тажрибаларга ҳамда халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган тамойиллари ва меъёрларига асосланган.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач миллий сиёсатда катта ўзгаришларни амалга оширди. Инсон ҳуқуқларига оид халқаро ҳужжатлар, жумладан, БМТнинг 1948-йилги “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси”, 1996-йилги “Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисида”ги, “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги Халқаро пактлар ва бошқа миллий-ҳуқуқий ҳужжатларда мужассамлашган умумбашарий қоидалар ва тамойиллар Ўзбекистонда тўлиқ рўйбга чиқарилмоқда. Бу Ўзбекистонда миллатлараро тотувликни, ҳамжиҳатликни, диний бағрикенгликни таъминлашнинг ҳуқуқий асоси яратилганлигидан далолат беради.

“Инсон ҳуқуқларига асосланган демократик жамиятнинг халқаро миқёсда эътироф этилган тамойиллари бор. Тенглик, эркинлик, биродарлик, халқлар ва миллатлараро дўстлик, инсоннинг ўз хоҳиш-иродасини эркин билдириши ҳамда уни амалга ошириши, озчиликнинг кўпчиликка бўйсунishi ва озчиликнинг манфаатларини ҳам рўйбга чиқариш, барча фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилиги, давлатнинг асосий идораларига сайланиши, уларнинг сайловчилар олдида ҳисоб бериши, давлат ва жамият бошқарувида қонун устуворлиги, тайинлаш йўли билан шаклланадиган давлат идораларининг сайловчи ташкилотлар олдидаги жавобгарлиги ва бошқалар шулар жумласига киради” .

Ўзаро тенг ҳуқуқлиликини таъминлаш, ўзига хос миллий-маънавий эҳтиёжларни қондиришга шароит яратиш ва миллатлараро тотувликни тобора мустаҳкамлаб бориш ижтимоий-маънавий тараққиётимизнинг устувор йўналишларидан биридир.

Мамлакатимиз раҳбарияти миллий масалани оқилона, қонун йўли билан ҳал қилишга миллатлараро можароларни тинч йўл билан ҳал қилиш чораларини кўрди. Бу борада ҳукуматимиз энг аввало Конституциявий талаблар асосида иш тутди. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси

“Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси”нинг барча асосий ғоялари ва қоидаларини ўзида мужассамлаштирган, умуминисоний қадриятлар, ривожланган давлатларнинг ҳуқуқий тажрибасига таянган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари белгилаб қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муқаддима қисмида “Ўзбекистон халқи:

- инсон ҳуқуқларига ва давлат суверенитети ғояларига содиқликни тантанали равишда эълон қилиб,

- демократия ва ижтимоий адолатга садоқатни намоён қилиб,

- фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувликни таминлаш мақсадида ўзининг мухтор вакиллари сиймосида Ўзбекистон Республикасининг мазкур Конституциясини қабул қилади” - деб ёзиб қўйилган.

1995-2005 йилларни БМТ жаҳонда “Инсон ҳуқуқлари ўн йиллиги” деб эълон қилди. “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси”да баён этилган инсоннинг асосий ҳуқуқларини ва эркинликларини ифодасини Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қуйидаги моддаларида кўришимиз мумкин. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 8-моддасида: “Ўзбекистон халқини миллатидан қатъи назар Ўзбекистон фуқаролари ташкил этади” - деб белгиланган. Унга кўра, Ўзбекистонда туғилган ва унинг худудидида истиқомат қиладиган ҳар бир инсон миллатидан, ирқидан, қайси динга эътиқод қилишидан қатъий назар, Ўзбекистон халқини ташкил қилади ва республикамизнинг тенг ҳуқуқли фуқароси бўлиш ҳуқуқига эга эканлигини кўрамиз.

Конституциямизнинг 8-моддасида белгиланган яна бир муҳим демократик руҳдаги қоида Ўзбекистон фуқароларининг миллий тенглиги тамойилининг мустахкамланишидир. Бу эса инсон ҳуқуқлари ҳақидаги халқаро ҳуқуқ меъёрларига тўла мос келади. Жумладан инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларациясининг 2-моддасида: “Ҳар инсон, бирон-бир айрмачиликсиз, ирқи, терисининг ранги, жинси, тили, дини, сиёсий эътиқоди ёки бошқа эътиқодларидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқишидан, мулкӣ аҳволи, қайси табақага мансублиги ва бошқа ҳолатлардан қатъий назар, мазкур декларацияда эълон қилинган барча ҳуқуқлар ва эркинликлар сохиби бўлиши шарт”

Хулоса ўрнида айтиш мумкунки, мамлакатимиздаги ҳуқуқий ислоҳатлар, ҳуқуқий норматив хужжатлар юртимизда яшаётган турли миллат ва элатлар вакилларининг давлатимизга ном берган ўзбек халқи билан тенг эканлигини ифодалайди, мамлакатимизда яшаб, ягона мақсад сари интилаётган турли миллат ва элатларга мансуб кишилар ўртасида

дўстлик ва ўзаро ҳамжихатлик учун маънавий асос бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, тенглик тамойили миллатлараро тотувликни таъминлашнинг муҳим жиҳати ҳисобланади.

Ҳозирда республикамиздаги турли тилларда таълим олиб борилаётган боғча ва мактаб, ихтисослашган мактаб, университетлар, институтлар фаолияти, юқоридаги фикрларимизнинг амалий ифодасидир. Бу жиҳатдан газета ва журналларнинг турли тилларда чоп этилаётгани, махсус радио эшиттиришларнинг эфирга таралаётгани, Ўзбекистон телевиденияси каналлари орқали мамлакатимиз халқлари тилларидаги кўрсатувларнинг мунтазам равишда намоиш этилиши, айниқса эътиборлидир.